

ТАЪЛИМ СИФАТИНИ ОШИРИШ – ИЧКИ ИШЛАР ОРГАНЛАРИ КАДРЛАРИ САЛОҲИЯТИНИ ОШИРИШНИНГ МУҲИМ ОМИЛИ

Турсунов Ахтам Саломович

Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси профессори,
юридик фанлар доктори, профессор
<https://doi.org/10.5281/zenodo.18150703>

Аннотация. Мақолада ички ишлар органлари кадрлари салоҳиятини оширишда таълимнинг ўрни, унда ташкилий-ҳуқуқий асослар, замонавий педагогик технологиялар, маънавий-ахлоқий тарбия каби масалалар атрофида ёритилган.

Калит сўзлар: таълим сифати, ички ишлар органлари, кадрлар салоҳияти, касбий тайёргарлик, замонавий педагогик технологиялар, маънавий-ахлоқий тарбия.

Ҳозирги глобаллашув ва жадал ислохотлар шароитида ички ишлар органлари олдида фуқароларнинг ҳуқуқлари, эркинликлари ва қонуний манфаатларини, жисмоний ва юридик шахсларнинг мулкни, конституциявий тузумни ҳимоя қилиш, қонун устуворлиги асосида шахс, жамият ва давлатнинг хавфсизлигини, шунингдек ҳуқуқбузарликларнинг олдини олиш ва профилактикаси таъминлашдек муҳим вазифалар турибди¹. Ушбу вазифаларни самарали амалга ошириш эса, аввало, юқори билимли, касбий маҳоратга эга ва маънавий етук кадрларга бевосита боғлиқ. Шу боис, ички ишлар органлари тизимида таълим сифатини ошириш кадрлар салоҳиятини юксалтиришнинг энг муҳим омилларидан бири ҳисобланади.

Таълим сифати – бу нафақат назарий билимларни бериш, балки амалий кўникмаларни шакллантириш, мустақил фикрлай оладиган, қарор қабул қилишга қодир мутахассисларни тайёрлаш жараёнидир². Ички ишлар органлари ходимлари фаолиятининг ўзига хослиги шундаки, улар тезкор, мураккаб ва масъулиятли вазиятларда тўғри қарор қабул қила олишлари лозим. Бу эса мустақкам билим, чуқур таҳлил қилиш қобилияти ва юксак ҳуқуқий онгни талаб этади.

Сифатли таълим орқали кадрларда қонунчиликни пухта билиш, замонавий ахборот-коммуникация технологияларидан фойдаланиш, психологик барқарорлик ва мулоқот маданияти каби муҳим

¹ Ўзбекистон Республикасининг “Ички ишлар органлари тўғрисида”ги 2016 йил 16 сентябрдаги ЎРҚ-407-сон Қонуни // <https://lex.uz/docs/3027843>

² Абдуллаев Х., Юлдашев А. Кадрлар тайёрлашда таълим сифатини ошириш масалалари. – Тошкент: Gap, 2020. – 156 б.

компетенциялар шаклланади. Натижада, ходимларнинг касбий салоҳияти ошиб, хизмат самарадорлиги юксалади.

Замонавий таълим усулларининг аҳамияти шундаки, ички ишлар органлари таълим муассасаларида замонавий педагогик технологиялар, интерактив усуллар ва амалий машғулотлардан кенг фойдаланиш таълим сифатини оширишда муҳим ўрин тутди. Симуляция, кейс-стади, тренинглар ва амалий машқлар орқали тингловчи-курсантлар реал хизмат шароитларига яқин муҳитда билим ва кўникмаларини мустаҳкамлайдилар.

Шунингдек, илғор хорижий тажрибани ўрганиш ва уни миллий амалиётга татбиқ этиш кадрлар тайёрлаш тизимини янада такомиллаштиришга хизмат қилади³. Бу эса ички ишлар органлари ходимларининг рақобатбардошлиги ва касбий тайёргарлик даражасини оширади.

Шуни алоҳида таъкидлаш керакки, таълим сифати фақат билим билан чекланиб қолмасдан, маънавий-ахлоқий тарбияни ҳам қамраб олиши лозим. Ички ишлар органлари ходимлари жамиятда адолат, қонунийлик ва инсонпарварлик тамойилларининг амалий намунаси бўлиши керак. Шу боис, таълим жараёнида ватанпарварлик, фидойилик, ҳалоллик ва масъулият каби фазилатларни шакллантиришга алоҳида эътибор қаратилиши зарур⁴.

Ички ишлар органларида амалга оширилган туб ислохотлар шароитида юрист-психолог йўналишида кадрлар тайёрлаш йўлга қўйилди. Юрист –психолог ҳуқуқ ва психология билимларини бирлаштирган, суд жараёнлари иштирокчиларининг хатти-ҳаракатларини ва жиноятларнинг сабабларини ўрганадиган, терговларда ёрдам берадиган, эксперт баҳоларини ўтказадиган ва жабрланувчилар ва ҳуқуқни муҳофаза қилиш органлари ходимларига психологик ёрдам кўрсатадиган мутахассис⁵. Бу касб ихтисослашган психологик таълимни, сўнгра юридик психология бўйича ихтисосликни талаб қилади.

Маълумки, инсонни ўрганиш, уни тарбиялаш, унга алоҳида хизмат кўрсатиш муаммоси бутун инсоният пайдо бўлишининг ибтидосидан

³ Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Ўзбекистон Республикасида юридик таълим ва илм-фанни янада ислох қилиш чора-тадбирлари тўғрисида”ги 2025 йил 26 ноябрдаги ПФ-232-сон Фармони // <https://lex.uz/ru/docs/7864099>

⁴ Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Ички ишлар органлари учун профессионал кадрларни тайёрлашнинг сифат жиҳатидан янги тизимини жорий этиш бўйича чора-тадбирлар тўғрисида”ги 2021 йил 15 апрелдаги ПК-5076-сон Қарори // <https://lex.uz/ru/docs/5377619>

⁵ Расулов Б. Ички ишлар органларида касбий тайёргарликни такомиллаштириш. – Тошкент, 2019. – 120 б.

бошлаб интиҳосига қадар ўзига хос объектив ва субъектив имкониятлар кўлами билан боғлиқ равишда намоён бўлиб келаётганлигини бугунги ҳаётнинг ўзи тасдиқламоқда⁶.

Бугунги кунда барча меҳнат ва таълим муассасаларида, маҳаллалардаги аҳолининг турли қатламларида психологик хизмат тизимини жорий этишнинг мутлоқо янги тартиб ва механизмлари жорий этилмоқда. Хусусан, мамлакатимизда педагогика ва психология йўналишида кадрлар тайёрлаш бўйича нодавлат олий таълим муассасалари фаолияти йўлга қўйилиб, унда хориж тажрибаси асосида таълим, замонавий ўқитиш усуллари ва малакали мутахассислар томонидан сифатли ўқитиш тизими жорий этилган⁷.

Хусусан, 2022 – 2026 йилларга мўлжалланган Янги Ўзбекистоннинг тараққиёт стратегиясидаги **“Адолатли ижтимоий сиёсат юритиш, инсон капитални ривожлантириш” йўларишининг** 49-мақсадида 2026 йилга қадар республика ҳудудларида камида 1 тадан нодавлат олий таълим ташкилотларини ташкил этиш орқали уларнинг сонини **50 тага етказиш** белгиланди.

Ушбу ислоҳотлардан кўзланган мақсад, таълим-тарбия соҳасида профессионал ўқитувчиларни шакллантириш, соҳа учун сифатли мутахассис кадрлар билан таъминлашни талаб этади. Бунинг учун давлат ва нодавлат олий таълим муассасалари зиммасига юксак масъулият юклайди.

Давлат раҳбаринининг мурожаатномасида таъкидланганидек, “Таълим сифатини ошириш – Янги Ўзбекистон тараққиётининг яккаю ягона тўғри йўлидир”⁸. Ушбу ҳолатни инобатга олиб, Ўзбекистон Республикаси Президенти 2022 йилдаёқ тараққиётнинг бир қанча муҳим омилларига катта аҳамият бериб келди. Жумладан, 2022 йил 6 июлда “2022-2026 йилларда Ўзбекистон Республикасининг инновацион ривожланиш стратегиясини тасдиқлаш тўғрисида”ги Фармони⁹ қабул қилинди. Шу куни “2022-2026 йилларда Ўзбекистон Республикасининг

⁶ Психологик хизмат: Дарслик. – Т., 2018. – 344 б.

⁷ Ички ишлар органлари ходимларини тайёрлаш ва қайта тайёрлашнинг замонавий усуллари: илмий мақолалар тўплами. – Тошкент, 2021.

⁸ Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг Олий Мажлис ва Ўзбекистон халқига Мурожаатномаси // “Халқ сўзи” газетаси. 2022 йил 21 декабр. – 1-3 бетлар.

⁹ Ўзбекистон Республикаси Президентининг “2022 — 2026 йилларда Ўзбекистон Республикасининг инновацион ривожланиш стратегиясини тасдиқлаш тўғрисида”ги 2022 йил 6 июлдаги ПФ-165-сон Фармони // <https://lex.uz/docs/6102462>

инновацион ривожланиш стратегиясини амалга ошириш бўйича ташкилий чора-тадбирлар тўғрисида”ги қарорига¹⁰ ҳам имзо чекилди.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2021 йил 26 мартдаги “Жамоат хавфсизлигини таъминлаш ва жиноятчиликка қарши курашиш соҳасида ички ишлар органлари фаолиятини сифат жиҳатидан янги босқичга кўтариш чора-тадбирлари тўғрисида”ги фармони, 2021 йил 2 апрелдаги “Ички ишлар органларининг жамоат хавфсизлигини таъминлаш ва жиноятчиликка қарши курашиш соҳасидаги фаолиятини янада такомиллаштириш бўйича қўшимча ташкилий чора-тадбирлар тўғрисида”ги, 2021 йил 15 апрелдаги “Ички ишлар органлари учун профессионал кадрларни тайёрлашнинг сифат жиҳатидан янги тизимини жорий этиш бўйича чора-тадбирлар тўғрисида”ги қарорлари қабул қилиниши ички ишлар органлари фаолиятини психолог кадрлар билан таъминлашнинг ташкилий-ҳуқуқий асослари ҳам мустаҳкамлади.

Бундан ташқари, **маҳалла ҳуқуқ-тартибот** масканининг ҳоли муаммоларини ҳал этиш, шунингдек, ҳуқуқбузарликдан жабрланган, ғайриижтимоий хулқ-атворга эга, ҳуқуқбузарлик содир этган шахсларни ижтимоий мослаштириш ишларини ташкил этиш соҳасидаги функциясида:

а) муаммоли оилалар ва узоқ муддат мобайнида чет элда бўлиб қайтган шахсларнинг электрон рўйхатини юритиш, уларга ҳуқуқий, тиббий ва психологик ёрдам кўрсатилишини ташкил этиш;

б) профилактик ҳисоб, маъмурий назорат ва пробацция назоратидаги шахслар билан ижтимоий мослаштириш ишларини уларнинг электрон ижтимоий-психологик портретини тузган ҳолда якка тартибдаги ижтимоий мослаштириш дастури асосида амалга оширилишини ташкил этиш белгиланди.

Яна бир муҳим жиҳат Ўзбекистон Республикаси Ички ишлар вазирлиги ҳузуридаги Жазони ижро этиш департаментининг маҳкумларни тарбиялаш, улар томонидан ҳуқуқбузарликлар содир этилишини олдини олиш, шунингдек, уларга озод этилганидан сўнг ижтимоий мослашуви учун кўмаклашиш фаолиятини ташкил этиш соҳасида – тарбиявий, ижтимоий ва психологик ишларни ташкил этиш бўйича илғор тажрибалардан фойдаланиш функцияси белгиланди. Шунингдек, маҳкумларни қонунга итоаткорлик руҳида тарбиялаш, уларга психологик, ижтимоий, ҳуқуқий ёрдам кўрсатиш ва касб-хунар ўргатиш орқали келгусидаги

¹⁰ Ўзбекистон Республикаси Президентининг “2022 — 2026 йилларда Ўзбекистон Республикасининг инновацион ривожланиш стратегиясини амалга ошириш бўйича ташкилий чора-тадбирлар тўғрисида”ги 2022 йил 6 июлдаги ПҚ-307-сон қарори // <https://lex.uz/docs/6102466>

ижтимоийлашувга тайёрлаш ишларини сифатли ва тўлақонли амалга ошириш мажбурияти юкланди.

Жазони ижро этиш департаменти бошлиғи жазони ижро этиш муассасалари ва тергов ҳибсхоналарининг фаолиятини кунлик ташкил этиш ва назоратини олиб боришни минтақавий мувофиқлаштириш марказлари орқали амалга оширади.

Минтақавий мувофиқлаштириш марказларининг асосий вазифаларидан бири сифатида – жазони ижро этиш муассасаларининг маҳкумларни тарбиялаш, уларга касб-ҳунар ўргатиш, психологик, ижтимоий ва ҳуқуқий ёрдам кўрсатиш ҳамда ахлоқан тузалишини таъминлаш борасидаги фаолиятни ташкил этиш белгиланди.

Шу билан бирга, ички ишлар органларида маънавий-маърифий ишларни ташкил этиш концепциясида ҳам психологик фаолият йўналиши белгиланиб, унда психологик фаолият ходимларнинг руҳий ҳолатини кузатиш ҳамда уларнинг шахсий фазилатлари ва жамоадаги муносабатларини касбий бурчини самарали бажаришга йўналтириш назарда тутилди.

Ички ишлар органлари учун мутахассислар тайёрлашнинг мутлақо янги тизимини жорий этиш, ходимларнинг малакасига қараб хизмат бўйича ўсишини таъминлаш, шунингдек, куч ва воситаларни самарали бошқаришда раҳбар кадрларнинг интеллектуал ва профессионал салоҳиятини янада ошириш мақсадида 2021/2022 ўқув йилидан бошлаб, Ички ишлар вазирлигининг Академиясида кадрларни тайёрлаш жараёнига бакалаврият ва магистратурани ўз ичига оловчи икки босқичли олий таълим тизими жорий этилди¹.

Ўзбекистон Республикаси Ички ишлар вазирлиги Академияси кундузги таълим бакалаврият йўналишлари (мутахассисликлари)дан бири сифатида *“Хизмат фаолиятини тарбиявий-психологик таъминлаш”* йўналишида

3 йиллик муддатда юрист-психолог кадрлар тайёрлаш йўлга қўйилди.

Хулоса қилиб айтганда, таълим сифатини ошириш ички ишлар органлари кадрлари салоҳиятини юксалтиришнинг ҳал қилувчи омили ҳисобланади. Сифатли, замонавий ва тизимли таълим орқали юқори малакали, маънавий баркамол ва касбий жиҳатдан етук кадрлар тайёрланади. Бу эса ички ишлар органлари фаолияти самарадорлигини

¹ Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Ички ишлар органлари учун профессионал кадрларни тайёрлашнинг сифат жиҳатидан янги тизимини жорий этиш бўйича чора-тадбирлар тўғрисида”ги 2021 йил 15 апрелдаги ПҚ-5076-сон Қарори // <https://lex.uz/ru/docs/5377619>

ошириш, жамиятда қонун устуворлиги ва хавфсизликни таъминлашга
хизмат қилади.

